

Education 5.0 and Artificial Intelligence in BIM Training: Challenges and Opportunities

Eduardo Ribeiro dos Santos
Fundação Getulio Vargas, Brasil, contato@duduribeiro.com.br

Resumo

A transformação digital tem impulsionado mudanças significativas na educação, exigindo abordagens inovadoras para a formação profissional. A Educação 5.0, ao integrar tecnologia e humanização, mostra-se promissora para o ensino de BIM na indústria AEC. Neste contexto, a inteligência artificial (IA) surge como ferramenta estratégica, permitindo personalização do aprendizado, automação de tarefas e análise preditiva do desempenho acadêmico. Este estudo investiga como IA e Educação 5.0 podem ser incorporadas ao ensino de BIM, por meio de revisão bibliográfica e aplicação de metodologias ativas em disciplinas de pós-graduação. Os resultados indicam que a IA pode otimizar processos de ensino, ampliar a simulação de conteúdos e promover maior engajamento dos alunos. Contudo, desafios como infraestrutura, atualização curricular e capacitação docente são destacados. Conclui-se que a integração entre IA e Educação 5.0 representa uma oportunidade valiosa para formar profissionais mais preparados para os desafios da construção civil digitalizada e impulsionar a adoção do BIM.

Keywords: Educação 5_0. Inteligência Artificial. BIM. Formação profissional.

DOI: [10.5281/zenodo.18461820](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461820)

Introdução

Educação 5.0

O cenário educacional contemporâneo é marcado por transformações contínuas, impulsionadas pela evolução tecnológica e pelas novas demandas da sociedade. Essa constante adaptação culminou no surgimento do que hoje se compreende como Educação 5.0 (BAGESTERO, 2025). Para entender suas implicações, especialmente na formação de profissionais da construção civil, é fundamental traçar o percurso dos paradigmas educacionais anteriores e aprofundar os pilares que sustentam esta nova abordagem.

Figura 1 – Evolução da educação Fonte: Autor (2025)

Conforme apresentado na figura 1, a trajetória da educação pode ser compreendida em fases distintas. A Educação 1.0, vigente por séculos, era marcada por uma pedagogia diretiva, com o professor como figura central e os alunos como receptores passivos, focada na reprodução de saberes empíricos e religiosos, restrita às elites sociais (DA SILVA et al, 2024; FELCHER et al, 2022; BAGESTERO, 2025), sendo ainda presente em muitas salas de aula (FELCHER & FOLMER, 2021). A Educação 2.0 surgiu com a consolidação da educação formal e visava preparar indivíduos para o trabalho industrial, com ensino em massa, centrado na memorização e na repetição, sem valorização do erro. Já a Educação 3.0 introduziu tecnologias digitais (TDs), metodologias ativas e ensino híbrido, promovendo pensamento crítico, colaboração e comunicação, reconhecendo o erro como parte do processo de aprendizagem (FELCHER & FOLMER, 2021; LOURENÇO et al, 2022). A Educação 4.0, alinhada à Quarta Revolução Industrial, incorporou tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, robótica, realidade aumentada e big data, priorizando o desenvolvimento de competências digitais, cognitivas e socioemocionais, com foco na aprendizagem ativa, inovação e protagonismo do aluno (BAGESTERO, 2025; LOURENÇO et al, 2022).

Já a Educação 5.0, surge como uma evolução natural da Educação 4.0, estando intrinsecamente conectada ao conceito de Sociedade 5.0, que emergiu no Japão em 2016. Felcher et al. (2021) definem a Educação 5.0 como uma abordagem educacional abrangente que integra Tecnologias Digitais (TD) e Inteligência Artificial (IA) em contextos em que o estudante é ativo, criativo, crítico e reflexivo, e seus interesses, dificuldades e potencialidades são plenamente considerados, visando ao desenvolvimento

de competências para viver no século XXI (DA SILVA et al, 2024; DE ANDRADE FILHO et al, 2025; DE ABREU et al, 2024).

O propósito fundamental da Educação 5.0 é o desenvolvimento de competências essenciais para a vida no século XXI (BAGESTERO, 2025). Mais do que isso, visa utilizar o aparato tecnológico avançado para promover o bem-estar individual e coletivo, transpondo a sociedade do conhecimento para uma sociedade da consciência. Vilela Junior et al. (2020) descrevem a Educação 5.0 como complexa e holística, integrando perspectivas ecológicas, tecnológicas, humanistas, físico-matemáticas e artísticas, garantindo que a tecnologia seja usada com sabedoria e humanismo, em benefício de toda a vida. De Abreu et al. (2024) reforçam que o uso das TDs deve ser crítico, reflexivo e ético para construir uma sociedade mais humana, justa e inclusiva. É uma abordagem pedagógica inovadora que acolhe as expectativas futuras e o perfil dos nativos digitais.

A Educação 5.0 propõe uma pedagogia centrada no estudante, que integra tecnologias digitais com valores éticos e competências socioemocionais. Ela valoriza a empatia, os valores éticos e a formação de cidadãos conscientes, capazes de utilizar a tecnologia com sabedoria para construir uma sociedade mais inclusiva e colaborativa (GUIMARÃES et al, 2023). A integração profunda das Tecnologias Digitais, da Inteligência Artificial (IA) e dos Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVAs) é essencial para atender às demandas do século XXI, desde que seu uso seja crítico e promova aprendizagens que não seriam possíveis sem elas (POSSATO et al, 2022; FELCHER & FOLMER, 2021). Além das habilidades técnicas, a Educação 5.0 enfatiza competências socioemocionais como criatividade, colaboração, resiliência e pensamento crítico, estimulando uma postura questionadora e ética nos alunos (LOURENÇO et al, 2022). Metodologias ativas, como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e uso de games, promovem engajamento e protagonismo estudantil, enquanto a personalização do ensino, viabilizada pela IA, permite atender às múltiplas inteligências e estilos de aprendizagem (VALIANTE FILHO, 2025; FELCHER et al, 2022).

No entanto, a implementação da Educação 5.0 enfrenta desafios significativos. A desigualdade digital e a falta de acesso às tecnologias ainda são barreiras importantes, especialmente em países com poucos recursos (BAGESTERO, 2025). A formação docente contínua e a resistência à mudança também dificultam a adoção de práticas pedagógicas inovadoras (DA SILVA et al, 2024). Além disso, há entraves relacionados à infraestrutura tecnológica, à necessidade de revisão curricular e avaliativa, e à superação de modelos educacionais tradicionais (FELCHER & FOLMER, 2021; VALIANTE FILHO, 2025). Questões éticas envolvendo o uso da IA, como privacidade de dados e vieses algorítmicos, também exigem atenção (VALIANTE FILHO, 2025). Por fim, a ausência de políticas públicas integradas e a fragmentação dos esforços entre governo, academia e setor privado comprometem a efetividade e equidade da Educação 5.0 no Brasil (DE ANDRADE FILHO, 2025).

Em síntese, a Educação 5.0 representa uma transformação urgente e complexa, exigindo um esforço colaborativo entre diversos atores sociais — governos, instituições de ensino, indústria, setor de serviços e a sociedade civil — para garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, inclusiva e relevante para os desafios do século XXI (FELCHER & FOLMER, 2021; DE ANDRADE FILHO, 2025). Ela não apenas reconhece o avanço tecnológico, mas o integra de forma humanizada para construir uma sociedade mais consciente e apta a resolver seus problemas complexos.

IA no papel do docente e na Educação

Com a contínua e acelerada evolução da tecnologia, a integração da Inteligência Artificial no setor educacional tornou-se um campo de estudo de suma importância, especialmente em contextos de formação profissional de pós-graduação, como a especialização em BIM. Compreender o impacto multifacetado da IA no papel do docente, que vai além da mera ministração de aulas, abrangendo a preparação de conteúdo, a facilitação da aprendizagem e a avaliação dos resultados, é crucial para moldar um futuro educacional mais eficaz e inclusivo (DURSO, 2024).

A IA, definida como um campo da computação que busca simular a inteligência humana para permitir a tomada de decisões autônomas com base em instruções e que possui grande versatilidade na interpretação de dados e tomada de decisões (ALENCAR e COSTA, 2024; DA SILVA et al, 2023), está

no centro de uma revolução tecnológica que promete transformar profundamente a maneira como vivemos e trabalhamos (JÚNIOR et al, 2023). A Educação 4.0 representa uma fase marcada por rápidas e profundas transformações promovidas pela tecnologia, destacando a inteligência artificial como elemento central na otimização da experiência educacional. Mais recentemente, a proposta de Educação 5.0 propõe a integração da IA à formação ética, emocional e colaborativa dos estudantes, buscando a humanização do processo formativo. Essas abordagens apresentam um ambiente de aprendizagem conectado e com foco no aluno. Nesse contexto, o uso da IA na educação envolve dimensões pedagógicas, estruturais, de acesso, além de questões éticas, equitativas e de sustentabilidade (MAGNAGO et al., 2025).

A implementação da IA no ambiente educacional da pós-graduação, como no caso da formação em BIM, redefine significativamente as responsabilidades do corpo docente, influenciando a preparação do conteúdo, a mediação da aprendizagem e a avaliação dos resultados (DA SILVA et al, 2023) como apresentado na figura 2.

Figura 2 – Impacto da IA Fonte: Autor (2025)

Na Preparação de Conteúdo e Planejamento Didático, a IA permite que o ensino seja personalizado e adaptativo, ajustando o conteúdo e o ritmo das aulas às necessidades individuais dos alunos (MAGNAGO et al, 2025). Para o professor, isso significa que a IA pode auxiliar na seleção e customização de materiais didáticos, identificando lacunas de conhecimento e oferecendo recursos específicos para supri-las. Segundo Alencar e Costa (2024), sistemas de IA podem analisar dados sobre o desempenho e as preferências dos alunos, permitindo o desenvolvimento de sistemas adaptativos que oferecem conteúdo e recursos personalizados. Além disso, a capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados educacionais permite identificar padrões de desempenho e tendências, oferecendo insights valiosos que podem informar políticas educacionais e práticas de ensino mais eficientes. Essa personalização otimiza o tempo de ensino e promove uma educação mais inclusiva. No entanto, a preparação do conteúdo não deve ser delegada integralmente à máquina, pois, a IA não substitui a figura do professor, mas pode atuar como um complemento eficaz (Da Silva et al., 2023).

Na Mediação do Ensino e Interação em Sala de Aula, a IA tem o potencial de automatizar tarefas administrativas e rotineiras, como a correção de provas e a gestão de atividades escolares (PICÃO et al, 2023). Essa automação libera tempo para que os professores se dediquem a atividades de maior valor agregado, como a interação pedagógica mais profunda, o atendimento individualizado e a elaboração de estratégias de ensino eficazes. Nesse novo paradigma, o professor assume um papel de mediador e facilitador do aprendizado, em vez de ser o único detentor do conhecimento. Segundo Das Dores et al. (2020), ferramentas de IA, como chatbots e assistentes virtuais, podem facilitar a realização de tarefas como leitura de mensagens e navegação online, ou mesmo atuar como tutores para tirar dúvidas dos estudantes a qualquer hora. A interatividade promovida pela IA, especialmente em ambientes virtuais ou aumentados, enriquece a experiência de aprendizado, tornando-a mais dinâmica e envolvente (NARDI et al, 2025).

Na Avaliação de Resultados e Fornecimento de Feedback, a IA aprimora significativamente o processo de avaliação, fornecendo feedback imediato e personalizado aos alunos. Isso permite que os

educadores ajustem sua instrução com base em análises precisas do desempenho estudantil. A capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados educacionais permite identificar padrões de desempenho e tendências, oferecendo insights valiosos que podem informar políticas educacionais e práticas de ensino mais eficientes (JÚNIOR et al, 2023; DOS SANTOS et al, 2023). Além disso, conforme Durso (2024), a automação da correção de atividades avaliativas, como redações, permite aos docentes acessarem relatórios detalhados para análises e intervenções mais precisas.

Apesar dos benefícios, a integração da IA na educação, especialmente em um curso de pós-graduação em BIM, não está isenta de desafios, exigindo uma abordagem cuidadosa por parte dos docentes.

Imagem 3 - Desafios na Integração da IA na Educação Fonte: Autor (2025)

Como demonstrado na figura 3, um dos principais desafios é a necessidade de formação e capacitação contínua dos professores para utilizar a IA de forma eficaz e ética. Segundo Magnago et al. (2025), muitos educadores ainda não dominam os recursos de IA disponíveis, o que pode gerar insegurança e resistência à sua utilização. A capacitação deve ir além das habilidades técnicas, abrangendo reflexões pedagógicas, éticas e críticas sobre o uso da tecnologia. É crucial que os professores compreendam como integrar a IA em seu planejamento de aula e como interpretar os dados gerados pela tecnologia para otimizar as intervenções pedagógicas (DURSO, 2024; DOS SANTOS et al, 2023; ALENCAR e COSTA, 2024).

Outro desafio está relacionado com as Questões Éticas e de Privacidade. A IA traz consigo preocupações éticas significativas, incluindo a privacidade dos dados dos alunos e a segurança da informação. É fundamental garantir a transparência dos algoritmos e evitar vieses algorítmicos que possam levar a decisões educacionais injustas ou discriminatórias. As soluções tecnológicas não são neutras; elas refletem os valores e vieses de seus desenvolvedores. A necessidade de definir normas éticas claras para a utilização da IA é cada vez mais evidente, equilibrando as vantagens econômicas com os desafios sociais.

A Preservação do Elemento Humano é outro fator a ser considerado. Apesar das capacidades da IA, é imperativo que ela seja vista como uma aliada e não como substituta dos educadores. A interação humana, o suporte emocional e a orientação do professor são aspectos insubstituíveis da educação. Segundo Magnago et al. (2025), o risco da desumanização do ensino, caso a tecnologia seja utilizada

de forma acrítica, é uma preocupação real, ecoada por Da Silva et al. (2023). Para um curso de pós-graduação profissional como o BIM, a IA pode lidar com tarefas monótonas, liberando tempo para que os professores se dediquem a atividades mais criativas e instigantes.

Por fim, a Infraestrutura e Investimento. A implementação efetiva da IA exige infraestrutura adequada (equipamentos, conectividade de alta velocidade) e investimento financeiro considerável, o que pode ser um obstáculo, especialmente em instituições públicas. A desigualdade no acesso às tecnologias pode exacerbar as disparidades educacionais.

Em suma, a IA apresenta um potencial transformador, redefinindo o papel do docente em cursos de pós-graduação como o de BIM, permitindo maior foco na mediação pedagógica e na personalização do ensino. Contudo, para que essa transformação seja bem-sucedida, é fundamental que as instituições invistam na capacitação contínua dos professores, na criação de políticas éticas robustas e na garantia de que a tecnologia complemente, e não substitua, a essência da interação humana no processo educativo.

Metodologia

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, com elementos exploratórios e descritivos. O objetivo principal foi investigar como os conceitos da Educação 5.0, aliados ao uso da Inteligência Artificial (IA), podem ser incorporados ao ensino de BIM em cursos de pós-graduação, promovendo melhorias no processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento de competências profissionais.

A pesquisa adotou o método de estudo de caso múltiplo, conforme proposto por Yin (2015), permitindo a análise aprofundada de três disciplinas distintas em que foram aplicadas metodologias ativas e recursos de IA. A abordagem qualitativa foi escolhida por possibilitar a compreensão dos fenômenos educacionais em seu contexto real, valorizando a experiência dos participantes e a interpretação dos dados coletados.

A aplicação prática ocorreu em três disciplinas de cursos de pós-graduação lato sensu, de três instituições diferentes, voltadas à formação de profissionais da indústria AEC tendo como foco a modelagem da Informação da Construção, o BIM. De acordo com a figura 4.

Foco	Alunos	Metodologia
Coordenação de Projetos	23	Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL)
Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura	45	PBL e Sala de Aula Invertida
Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura	28	PBL

Figura 4 - Visão Geral das Disciplinas Fonte: Autor (2025)

Participaram das atividades 96 alunos, todos eles matriculados em seus respectivos cursos. O docente envolvido atuou como mediador e observador durante o processo. Como as aulas ficaram gravadas, estas foram revistas para uma melhor análise.

As aulas foram estruturadas em roteiros didáticos com momentos de exposição teórica, prática colaborativa e reflexão crítica. A análise dos dados buscou compreender o impacto da IA na mediação docente e na aprendizagem dos alunos, considerando aspectos cognitivos, socioemocionais e técnicos.

As disciplinas foram organizadas com base em metodologias ativas, como Problem-Based Learning (PBL) e sala de aula invertida, promovendo a autonomia, o pensamento crítico e a resolução de problemas reais. Em apenas uma disciplina foi possível a aplicação de sala de aula invertida devido ao formato de aula proposto pela instituição.

A IA foi incorporada como ferramenta pedagógica em três frentes principais:

1. **Chatbot Educacional:** Disponibilizado para apoio em tempo real, resolução de dúvidas e orientação no uso de softwares BIM.
2. **Correção e Consolidação de Exercícios:** Utilização de IA para análise de respostas, identificação de padrões de erro e geração de feedbacks personalizados.
3. **Desenvolvimento de Cenários Reais:** Criação de situações profissionais simuladas, com desafios técnicos e interpessoais, para aplicação dos conhecimentos adquiridos.

Foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: Observação direta do docente durante as aulas; Registros acadêmicos tanto em relação ao desempenho dos alunos e entregas, quanto em relação à participação; Feedback espontâneo dos estudantes sobre o uso da IA; Relatórios gerados por sistemas de IA (Google Gemini Pro e Microsoft Copilot Pro), incluindo logs de interação e padrões de resposta.

Como critérios de análise foram considerados: Engajamento dos alunos: participação ativa, autonomia e proatividade; Qualidade das produções acadêmicas: consistência, profundidade e aplicabilidade; Efetividade dos feedbacks personalizados: clareza, relevância e impacto no aprendizado; Aplicação prática dos conhecimentos: desempenho em cenários simulados e resolução de problemas reais.

Aplicação da IA no contexto da Educação 5.0

A Educação 5.0 propõe uma abordagem centrada no ser humano, aliando tecnologia, personalização e propósito social ao processo de ensino-aprendizagem. Em consonância com essa perspectiva, foram aplicados conceitos da Educação 5.0 com o suporte da Inteligência Artificial (IA) em três disciplinas de cursos de pós-graduação, com foco na formação de profissionais mais críticos, colaborativos e preparados para os desafios contemporâneos.

A escolha por metodologias ativas como PBL e Sala de Aula Invertida favoreceu a autonomia dos estudantes, o pensamento crítico e a resolução de problemas reais, alinhando-se aos princípios da Educação 5.0.

A IA foi incorporada como ferramenta pedagógica em diversas etapas do processo de ensino, com foco na personalização, interatividade e eficiência:

1. Chatbot Educacional

O assistente virtual foi disponibilizado aos alunos para tirar dúvidas e apoiar na resolução de exercícios, oferecendo orientações em tempo real, como auxílio no uso dos softwares em aula e na sugestão de indicadores de desempenho dos projetos. A figura 5 representa um fluxo de criação de um chatbot com IA, que envolve quatro etapas principais: entrada de dados (Input), onde o usuário envia perguntas; leitura da base de conhecimento (Knowledge Base Reader), que acessa conteúdos como documentos e links educacionais; processamento inteligente (OpenAI), que interpreta a pergunta e gera uma resposta contextualizada; e entrega da resposta (Output), exibida em interfaces de chat ou plataformas de ensino. Esse fluxo permite que o chatbot ofereça respostas precisas, apoie atividades pedagógicas e promova uma experiência de aprendizagem mais interativa e personalizada. Para a construção da base de conhecimento, uma curadoria das referências e do conteúdo a ser utilizado foi realizada.

Figura 5 - Fluxo para a criação do Chatbot Educacional Fonte: Autor (2025)

2. Correção e Consolidação de Exercícios

A aplicação de Inteligência Artificial também foi essencial no processo de correção e consolidação dos exercícios realizados pelos alunos (figura 6). Utilizando as ferramentas Google Gemini Pro e Microsoft Copilot Pro, foi possível analisar as respostas, identificar padrões de erro e fornecer feedback imediato aos estudantes. A IA ainda contribuiu para a geração de resumos automáticos e indicações personalizadas de reforço, facilitando o processo de fixação dos conteúdos trabalhados em sala.

Figura 6 - Processo de Avaliação e Feedback de IA Fonte: Autor (2025)

Como parte das atividades, destaca-se a análise de trabalhos sobre planejamento do processo BIM, em que era solicitado aos alunos identificarem os principais pontos de um plano de execução de projeto em BIM. A IA foi responsável por avaliar a consistência dos trabalhos entregues, gerar relatórios individuais para cada produção acadêmica e consolidar esses conteúdos em um único documento-resumo. Esses resultados foram compartilhados com os alunos, promovendo uma aprendizagem mais efetiva e colaborativa.

3. Desenvolvimento de Cenários Reais

Com base em dados e experiências profissionais, foram criados cenários realistas para a formulação dos exercícios, aproximando os alunos dos desafios enfrentados no mercado de trabalho. Alguns cenários utilizados são apresentados na tabela 2.

É importante ressaltar que a criação destes cenários considerou o perfil dos alunos em sala de aula. A experiência foi enriquecida com uma variedade de estratégias e recursos que tornaram as aulas mais dinâmicas e envolventes. Foram elaborados roteiros de aula estruturados, com etapas bem definidas que integravam momentos de exposição teórica, prática colaborativa e reflexão crítica. As atividades interativas incluíram simulações de reuniões de projeto, análise de projetos reais com problemas de coordenação e a criação de projetos fictícios em grupo. Além disso, recursos visuais e digitais contribuíram para que as aulas se tornassem mais acessíveis e estimulantes; a Inteligência

Artificial auxiliou na criação de mapas mentais, fluxogramas e quizzes, enriquecendo ainda mais a experiência de aprendizagem.

Tabela 2 - Cenários para Coordenação de Projetos de Edificações

Cenário	Contexto	Desafios para os Alunos	Objetivo Pedagógico
Atraso na Compatibilização Estrutural	O projeto arquitetônico foi finalizado, mas o projetista estrutural atrasou a entrega em duas semanas, comprometendo o cronograma geral.	Replanejar o cronograma com base no atraso; Propor estratégias de mitigação; Simular reunião com stakeholders	Gestão de tempo, comunicação assertiva e tomada de decisão sob pressão
Mudança de Escopo Solicitada pelo Cliente	Cliente solicita inclusão de auditório no térreo na fase de projeto executivo, exigindo alterações estruturais e de sistemas, com orçamento e prazo limitados.	Analisar impacto da mudança; Propor alternativas viáveis; Simular apresentação ao cliente com cenários de solução	Flexibilidade na gestão de escopo, controle de custos e comunicação com o cliente
Conflito entre Equipes de Projeto	Arquiteto e engenheiro elétrico entram em conflito sobre a posição dos quadros de distribuição, gerando tensão entre equipes.	Simular mediação do coordenador; Propor solução técnica conciliadora; Elaborar protocolo de comunicação entre disciplinas	Habilidades interpessoais, mediação de conflitos e liderança colaborativa
Implantação de BIM em Projeto Multidisciplinar	Construtora exige uso de BIM, mas algumas disciplinas ainda trabalham em CAD, gerando dificuldades de interoperabilidade e atrasos.	Diagnosticar entraves na implantação; Propor plano de capacitação e integração; Simular apresentação para stakeholders	Pensamento estratégico, gestão de inovação e domínio de tecnologias emergentes

Fonte: Autor (2025)

Resultados Observados

A aplicação prática da Inteligência Artificial (IA) em ambientes educacionais revelou impactos positivos em múltiplas dimensões do processo de ensino-aprendizagem. Os dados observacionais e relatos dos participantes indicam que a presença da IA como mediadora contribuiu significativamente para a melhoria da qualidade pedagógica e da experiência dos alunos.

Os estudantes demonstraram maior envolvimento nas atividades propostas, adotando posturas mais autônomas e proativas. A interação com sistemas inteligentes estimulou a curiosidade, o protagonismo e o pensamento crítico, favorecendo o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, como a resolução de problemas e a tomada de decisão.

A IA assumiu funções operacionais, como organização de conteúdos, correção automática e geração de feedbacks personalizados. Essa atuação permitiu que os docentes redirecionassem seu tempo para ações qualitativas, como o acompanhamento individualizado dos alunos, a mediação de discussões e a elaboração de estratégias pedagógicas mais eficazes.

Com base na análise de dados de desempenho e comportamento, os sistemas de IA ajustaram os conteúdos e abordagens pedagógicas às necessidades específicas de cada estudante. Essa personalização respeitou os diferentes ritmos de aprendizagem e estilos cognitivos, promovendo maior inclusão e reduzindo barreiras educacionais.

A contextualização dos conteúdos, aliada à possibilidade de simulações, resolução de problemas reais e feedbacks imediatos, contribuiu para uma aprendizagem mais significativa. Os alunos apresentaram maior retenção dos conhecimentos e demonstraram capacidade de aplicar os conceitos em situações concretas, aproximando a teoria da prática.

Esses resultados reforçam o potencial da IA como ferramenta estratégica no processo educativo. Quando utilizada de forma ética, crítica e alinhada aos objetivos pedagógicos, a IA não substitui o papel do professor, mas amplia sua atuação, oferecendo novas possibilidades para o ensino contemporâneo e contribuindo para a construção de experiências educacionais mais ricas, equitativas e eficazes.

Conclusão

A integração dos conceitos da Educação 5.0 com o uso estratégico da Inteligência Artificial (IA) na formação profissional em BIM representa um avanço significativo na modernização dos processos educacionais voltados à indústria AEC. Ao colocar o ser humano no centro do processo de aprendizagem e utilizar a tecnologia como aliada, essa abordagem promove uma educação mais personalizada, interativa e alinhada aos desafios contemporâneos.

Os resultados observados nas disciplinas de pós-graduação demonstram que a IA pode ampliar o engajamento dos alunos, otimizar o tempo dos docentes, adaptar os conteúdos às necessidades individuais e favorecer uma aprendizagem mais significativa. A aplicação de metodologias ativas, como o PBL e a sala de aula invertida, aliadas a recursos digitais como chatbots, simulações e cenários reais, contribuiu para aproximar os estudantes da prática profissional e desenvolver competências essenciais para o século XXI.

Contudo, a implementação plena dessa proposta exige superação de desafios estruturais e culturais, como a capacitação docente, a adequação curricular, o investimento em infraestrutura tecnológica e a definição de diretrizes éticas claras para o uso da IA. É fundamental que as instituições adotem uma abordagem integrada, que combine inovação pedagógica com responsabilidade social e tecnológica.

Dessa forma, conclui-se que a Educação 5.0, potencializada pela Inteligência Artificial, oferece uma oportunidade concreta para transformar a formação em BIM, preparando profissionais mais críticos, colaborativos e aptos a atuar em uma construção civil cada vez mais digitalizada, sustentável e centrada no ser humano.

Reconhece-se que o estudo apresenta limitações, como a ausência de um grupo controle, o número restrito de disciplinas analisadas e a predominância de dados qualitativos. Mas é reflexo de um processo que se inicia e futuras pesquisas podem ampliar a amostra, incluir instrumentos quantitativos e explorar comparações entre diferentes abordagens pedagógicas.

Referências

- Alencar, M. F., & Costa, D. R. (2024). Inteligência artificial na educação superior: Potenciais e limites. *Revista de Tecnologia Educacional*, 33–49.
- Bagestero, P. S. P. (2025). Educação 5.0: Delimitando parâmetros e construindo novas definições. *Linguagens, Educação e Sociedade*, 1–27.
- Da Silva, J. M., Andrade Filho, R. S., & Abreu, T. L. (2024). Desafios da Educação 5.0 no Brasil. *Cadernos de Educação*, 88–104.

- Da Silva, J. M., et al. (2023). Inteligência artificial e formação docente: Novos paradigmas educacionais. *Revista Brasileira de Educação*, 112–130.
- Das Dores, M. A., et al. (2020). Chatbots na educação: Potencialidades e limitações. *Educação e Tecnologia*, 45–59.
- Dos Santos, R. M., et al. (2023). Avaliação automatizada com IA: Desafios éticos e pedagógicos. *Revista de Avaliação Educacional*, 77–93.
- Durso, L. A. (2024). O papel do docente na era da inteligência artificial. *Educação em Foco*, 55–70.
- Felcher, C., & Folmer, V. (2021). Metodologias ativas e tecnologias digitais na formação docente. *Revista Brasileira de Educação*, 1–15.
- Felcher, C., et al. (2022). Educação 5.0 e competências socioemocionais. *Revista de Educação Contemporânea*, 88–102.
- Guimarães, A. P., et al. (2023). Educação humanizada na era digital: Perspectivas da Educação 5.0. *Revista Humanidades Digitais*, 33–49.
- Júnior, A. L., et al. (2023). Inteligência artificial e transformação digital na educação. *Revista de Inovação Educacional*, 22–38.
- Lourenço, M. A., Silva, R. T., & Andrade, F. C. (2022). Educação 4.0 e competências do século XXI. *Educação em Foco*, 45–62.
- Magnago, T. R., et al. (2025). Formação docente para o uso ético da IA. *Revista de Formação Docente*, 66–81.
- Nardi, R. M., et al. (2025). Ambientes virtuais e IA: Uma nova experiência de aprendizagem. *Revista de Tecnologia Educacional*, 59–74.
- Picão, M. S., et al. (2023). Automação de tarefas educacionais com IA: Eficiência e limites. *Revista de Gestão Educacional*, 101–118.
- Possato, M. A., et al. (2022). Objetos virtuais de aprendizagem e personalização do ensino. *Revista de Educação Digital*, 87–99.
- Valiante Filho, J. R. (2025). Ética e personalização na Educação 5.0. *Revista de Educação e Tecnologia*, 44–60.
- Vilela Júnior, J. A., et al. (2020). Educação 5.0: Uma abordagem holística para o século XXI. *Revista de Educação Integral*, 29–46.
- Yin, R. K. (2015). *Estudo de caso: Planejamento e métodos* (4ª ed.). Bookman.